

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la Investigación Estudiantil

Vol. 16 N° 1

Enero - Junio 2026

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

Horizontes de Arena: Hijos del Sol

Ensayo fotográfico por Crisbelis González

“Esta serie nació de un viaje imprevisto hacia una casa lejana en Uribia - Colombia, un lugar de rostros desconocidos, pero de miradas profundas. Sin poses ni artificios, cada captura fue el resultado de la espera paciente. La timidez se transformó en geometría y el instante cotidiano en memoria visual bajo el sol de la Guajira.”

Composición: Primerísimo primer plano (macro/detalle) de perfil. La composición recorta el rostro para concentrar toda la carga dramática y narrativa en la mirada del niño. El fondo texturizado y desenfocado (efecto bokeh) aísla al sujeto con delicadeza.

Luz y Color: Una luz lateral cálida esculpe el perfil, destacando la textura de la piel dorada por el sol y el brillo reflejado en el ojo. La paleta es íntima, centrada en los matices de la piel y la madera.

Concepto: Es la introspección de la serie. Al evitar el contacto visual directo con la cámara, la fotografía invita al espectador a mirar *con* él hacia el horizonte, evocando la resiliencia, la profundidad y el vínculo silencioso de los “Hijos del Sol” con su entorno.

Composición: Plano medio largo en ángulo normal. Los niños rompen la simetría al estar sentados sobre el suelo arenoso, lo que genera una dinámica orgánica y natural. El fondo, enmarcado por columnas de madera y ramas secas, aporta profundidad sin restar protagonismo.

Luz y Color: Predominan los tonos cálidos y de la tierra (marrones, ocre). El contraste cromático lo genera la franela roja, que salta a la vista de inmediato. La luz es suave pero direccional, modelando con sutileza las facciones de los niños.

Concepto: Documenta la infancia en su estado más puro y espontáneo. Las miradas directas a la cámara revelan curiosidad ante el lente, capturando la esencia de un instante cotidiano e imprevisto en el territorio.

Composición: Plano entero vertical. El niño se apoya sobre una estructura tradicional de bahareque y madera, utilizando las líneas horizontales de los troncos como un elemento geométrico que estructura la imagen.

Luz y Color: El uso de la franela amarilla actúa como un punto focal de alta vibración contra la textura orgánica, opaca y agrietada de la pared de barro.

Concepto: El corazón de la serie. No existe una pose planificada; el lenguaje corporal del niño delata la timidez y la “penita” del momento. Al subir el pie al tronco y sostenerse firmemente, crea una composición geométrica y una actitud corporal que resulta potente, honesta y de un gran impacto visual.

El valor de la timidez: Esta serie nos dice que no hace falta una sonrisa perfecta ni una pose ensayada para que una foto sea impactante. La timidez del niño de la franela amarilla, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en el momento más honesto

del viaje. Transmite que la autenticidad aparece justo cuando dejamos de pretender.

La complicidad del silencio: Muestra que, para conectar con alguien, no hace falta conocerlo de toda la vida ni hablar el mismo idioma. Al principio no querían posar, pero al respetar su espacio, la cámara dejó de ser una amenaza y se convirtió en un juego silencioso entre tú y ellos.

La grandeza de lo simple: El suelo de arena, las paredes de barro y sus caras sucias de comer o jugar no se muestran con lástima. Al contrario, transmiten una dignidad inmensa. Es la infancia en su estado más puro, libre y resistente, viviendo bajo el mismo sol que nos abraza a todos.

¿A qué nos invita esta serie?

Aprender a esperar: En un mundo donde todo el mundo vive apurado y toma fotos corriendo, esta serie es una invitación a sentarse en el suelo, tener paciencia y esperar a que la magia pase sola.

A mirar con respeto: Nos invita a no llegar a los lugares como invasores a “tomar una foto e irnos”, sino a saber mirar. Invita a conectar con el ser humano que está del otro lado del lente desde la empatía, respetando incluso su derecho a tener “penita”.

Al final, ‘Hijos del Sol’ no es un registro de un lugar; es el registro de un encuentro. Es la prueba de que cuando respetas el tiempo del otro, la timidez se vuelve poesía y el instante se vuelve memoria.

“No suelo hacer retratos convencionales. Pero cuando la imagen es documental, late una historia y el retrato deja de ser pose para volverse memoria, ahí es exactamente donde encuentro mi universo.”

Lcda. Crisbelis González

Diseñadora Gráfica / Fotógrafa

CONDES-LUZ

<https://orcid.org/0009-0001-0265-0280>

crisbelisgonzalez07@gmail.com